

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Psychomotoriktherapie

Studienjahrgang: 12/15

Bachelor-Arbeit

Stress und traumatische Ereignisse und ihren Einfluss auf das kindliche Lernen und die Handlungsplanung

Eingereicht von: Edigna Heer

Begleitung: Prof. Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer

25. Februar 2015

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meiner Begleitperson Beatrice Uehli Stauffer für ihre Unterstützung und für ihr Interesse bedanken. Durch ihre offene Art und mit ihrem Fachwissen waren die Gespräche sehr hilfreich und wertvoll für mich. Aber auch ausserhalb der Kolloquien stand sie für Fragen immer zur Verfügung. Zudem möchte ich mich bei Johanna Soyer für ihre Unterstützung bei der Recherche im didaktischen Zentrum an der HfH bedanken.

Abstract

Diese Literatuarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Stress einen Einfluss auf das kindliche Lernen und auf die Handlungsplanung hat und wie die Psychomotoriktherapie Kinder aus einem stressreichen Umfeld unterstützen kann. Es werden die Folgen von Stress diskutiert und wie sie das Lernen auf verschiedenen Ebenen negativ beeinflussen. Durch die enge Verbindung zwischen dem Hippocampus und dem präfrontalen dorsolateralen Cortex (Sitz der Exekutivfunktionen) kann davon ausgegangen werden, dass der Stress zudem Einfluss auch die Handlungsplanung hat. Thematisiert werden auch Risiko- und Schutzfaktoren in Bezug auf Stress und seine Bewältigung. Es geht spezifisch um Kinder, da diese auf Grund ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung die Welt anders erleben und wahrnehmen. Zudem werden wichtige Punkte und mögliche Therapieinhalte für die Psychomotoriktherapie dargelegt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit	S. 2
1.2 Forschungsfrage	S. 2
1.3 Wissenschaftliches Vorgehen und Aufbau der Arbeit	S. 2

2. Theorien aus der Neurologie, Lernpsychologie, Epigenetik und Psychologie

2.1 Definitionen: Stress, Schock, Trauma, Lernen und Psychologie	S. 4
2.2 Symptome und Folgen von Stress	S. 6
2.3 Die Stressachse	S. 7
2.4 Lernen, Gedächtnisleistung, Handlungsplanung: Die Rolle des Hippocampus	S. 9
2.5 Erkenntnisse aus der Bindungsforschung und der Epigenetik	S. 11
2.6 Der intersubjektive Ansatz	S. 13

3. Risiko- und Schutzfaktoren bei Belastungssituationen

3.1 Risiko- und Schutzfaktoren	S. 15
3.2 Die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung von Kindern	S. 17
3.3 Risiko- und Schutzfaktoren bei Kindern	S. 20

4. Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	S. 24
4.2 Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Psychomotoriktherapie	S. 26
4.3 Beantwortung der Forschungsfrage	S. 27
4.4 Kritische Reflexion der Arbeit	S. 29

5. Ausblicke S. 31

6. Literaturverzeichnis S. 32

7. Anhang S. 33

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit

Im Verlauf meiner Ausbildung begegnete mir der Begriff der Handlungsplanung immer wieder. Er lässt sich in der Psychomotoriktherapie oft als ein Anmeldegrund finden bzw. kommt in den Therapiezielen vor. Gleichzeitig stammen viele Kinder aus einem belasteten Umfeld, sei es schulisch oder familiär bedingt. Neuere Untersuchungen im Bereich der Neurologie und der Psychotraumatologie fanden heraus, dass Stresshormone einen Einfluss auf die Gehirnstruktur haben. Unter anderem auf spezifische Hirnareale, welche für das Lernen wichtig sind. Zudem ist aus der Lernpsychologie bekannt, dass Stress einen negativen Einfluss auf das Lernen haben kann. Nun stellt sich die Frage, was gibt es für Zusammenhänge zwischen Stress und Lernen bzw. der Handlungsplanung, und wie kann die Psychomotorik Kinder mit einer solchen Thematik unterstützen.

Ziel dieser Arbeit ist es einerseits, die neurologischen und neurobiologischen Folgen von Stress im Gehirn aufzuzeigen. Sowie zu erläutern was dies ganz konkret für das Lernen bedeutet. Somit soll ein erweitertes Hintergrundwissen vermittelt werden und für diese Thematik sensibilisiert werden. Andererseits soll diese Arbeit mögliche Ansätze für die Psychomotoriktherapie bieten, wie mit betroffenen Kindern gearbeitet werden kann. Jedoch werden keine ausgearbeiteten Therapiesequenzen präsentiert, noch wurden die Ansätze in der Praxis überprüft. Auch schneidet diese Arbeit viele Fachbereiche an und es ist nicht möglich auf jeden Bereich vertieft einzugehen. Zudem wird der Begriff des psychologischen Traumas eine Rolle spielen, da in diesem Gebiet schon viel geforscht wurde und wichtige Erkenntnisse bietet. Aber diese Arbeit beschäftigt sich nicht explizit mit dem Thema des psychologischen Traumas oder wie der therapeutische Umgang sein sollte.

1.2 Forschungsfrage

Diese Arbeit geht der Frage nach, was für einen Einfluss Stress auf das kindliche Lernen und die Handlungsplanung hat. Und welchen Beitrag die Psychomotoriktherapie leisten kann, um Kinder aus einem stressreichen Umfeld in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

1.3 Wissenschaftliches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit, welche sich auf wissenschaftliche Texte aus der Neurologie, der Hirnforschung, der Molekular- und Neurobiologie, der Psychologie, der Psychotraumatologie und der Lernpsychologie, sowie aus der Bindungs- und Stressforschung. Die Arbeit ist in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil werden zunächst einmal einzelne Begriffe definiert, danach werden Symptome und Folgen von Stress aufgezeigt. Anschliessend werden verschiedene neurologische Aspekte aus der Stressforschung diskutiert und mit Erkenntnissen aus der Lernpsy-

chologie verbunden. Des Weiteren wird die elterliche Bindung und ihren Einfluss auf die Stressverarbeitung thematisiert, wobei die epigenetischen Prozesse im Vordergrund stehen. Ergänzend wird zum Schluss das Stresserleben auf dem Hintergrund des intersubjektiven Ansatzes aus der Psychotherapie diskutiert. Im nächsten Teil steht das Kind und seine Möglichkeiten Stress zu verarbeiten im Vordergrund. Es wird aufgezeigt, welche Fähigkeiten helfen mit Stress oder mit einem Trauma umzugehen. Zudem wird die kognitive und emotionale Entwicklung von Kindern thematisiert und die damit verbundene Risiko- und Schutzfaktoren von Kindern aufgezeigt. Im letzten Teil werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und in einem weiteren Schritt in Bezug zur Psychomotorik gesetzt. Anschliessend wird die Forschungsfrage beantwortet und die Arbeit kritisch reflektiert. Ergänzend kommt ein Abschnitt, welcher mögliche weitere Schritte aufzeigt. Gefolgt vom Literaturverzeichnis und einem Anhang mit einem Glossar. Im Glossar sind Fremdwörter aufgelistet, welche in der Arbeit nicht erklärt wurden. Zudem enthält das Glossar eine kurze Erklärung zu den erwähnten Teilen des Gehirns.

2. Theorien aus der Neurologie, Lernpsychologie, Epigenetik und Psychologie

2.1 Definitionen: Stress, Schock, Trauma, Lernen und Handlungsplanung

Zu Beginn sollten einige Begriffe definiert werden, damit für den Leser¹ verständlich ist, wie die Begriffe in dieser Arbeit verwendet werden.

Stress

Janke und Wolffgramm definieren Stress wie folgt: "Stress kennzeichnet ein psycho-somatisches Geschehen, das hinsichtlich seiner Intensität und/ oder Dauer von der individuell gegebenen Normallage abweicht" (Janke und Wolffgramm; zitiert nach Erdmann und Janke, 2008, S. 19). Des Weiteren anzufügen ist, dass Stress ein subjektbestimmtes Geschehen ist. Das Individuum bestimmt ob, wann und in welchem Masse eine Reizkonstellation als Stressor wirksam wird. Je nachdem zeigt die Person eine schwächere, mittlere oder starke Reaktion. Auch die Qualität und der Verlauf des Stressvorgangs wird vom Individuum bestimmt, andererseits werden alle individuellen Prozesse ihrerseits durch Umwelt- und Situationsfaktoren modifiziert (vgl. Erdmann und Janke, 2008, S. 45).

Schock

Bachhofen unterscheidet zwischen Schock und Trauma. Damit ist gemeint, dass nicht jedes vitale Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten ein Trauma ist. Bachhofen verwendet dazu ein Beispiel von einem zweieinhalbjährigen Kind, welches hinfällt. Dieses Kind fühlt sich im Moment womöglich hilflos und vom Schmerz überwältigt. Zudem leidet es an einer momentanen Desorientierung und dem Verlust des Sicherheitsgefühls. Es ist im Moment nicht in der Lage sich selber zu helfen. Das Kind befindet sich in einem Schockzustand. Entscheidend, ob aus diesem Schock ein Trauma entsteht oder nicht, ist der weitere Verlauf des Geschehens, sprich die Reaktion der Umwelt. Können die entstandenen körperlich-seelischen Zustände aufgefangen werden oder nicht (vgl. Bachhofen, 2012, S. 17).

Trauma

In der Literatur lassen sich viele Definitionen des Begriffes Trauma finden. In gewisser Hinsicht stimmen sie alle überein. Es muss ein schädigendes Ereignis im weitesten Sinn geben, aber beinhalten teilweise unterschiedliche Aspekte. Bachhofen beschreibt diese Situation wie folgt:

¹ Aus Gründen der Vereinfachung wird in der Arbeit die männliche Form verwendet, jedoch sind immer beide Geschlechter gemeint.

Wenn wir also auf dem Weg des Verstehens und nicht des Erklärens versuchen wollen, den Begriff des Traumas zu definieren, stossen wir unweigerlich auf die Tatsache, dass der Traumabegriff umso tiefer verstanden werden kann, je weiter der Rahmen gesteckt ist, in dem wir ihn zu beschreiben versuchen. (2012, S. 22)

Damit spricht er die Schwierigkeit an, dass die Definition vom Trauma je ungenauer wird, je mehr sie den Menschen, die Umwelt und den Beziehungscharakter der Wirklichkeit miteinbezieht. Trotzdem möchte ich hier noch zwei Definitionen anfügen, welche aus meiner Sicht helfen das Trauma, seine Folgen und die Bedeutung zu verstehen.

Ein Trauma stellt einen entgleisten Entwicklungsprozess dar, der es der betroffenen Person nicht mehr erlaubt, für die eigene Entwicklung zentrale Affekte zu integrieren. Dies geschieht deshalb, weil die dringend benötigte, haltende Umwelt sich massiv und/ oder wiederholt nicht ausreichend an die Bedürfnisse der betroffenen Person anpassen kann. Um die lebenswichtigen, haltenden Beziehungen nicht zu gefährden, ist die betroffene Person gezwungen, dauerhafte, stabile, defensive, unbewusst wirkende Ich-Strukturen aufzubauen, die eine Wiederholung des traumatischen Geschehens weitgehend ausschliessen soll. (Bachhofen, 2012, S. 34)

Es ist das Wesen des psychologischen Traumas, dass diese Absolutheit erschüttert wird; es ist der katastrophale Verlust der Unschuld, der beständig das Gefühl des In-der-Welt-Seins verändert. Massiver Abbau der Absolutheit im Alltagsleben legt die Zufälligkeit der Existenz, der nicht zu entkommen ist, in einem Universum frei, das willkürlich und unberechenbar ist und in welchem weder Sicherheit noch Kontinuität des Seins zugesichert werden können. (Stolorow; zitiert nach Bachhofen, 2012, S. 68-69)

Da sich diese Arbeit hauptsächlich mit Stress beschäftigt, möchte ich hier anfügen, dass das Trauma eine Extremform von Stress ist. Roth: "... kann akuter starker Stress ... zu psychischer Traumatisierung und zur Ausbildung einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen ..." (2011, S. 53). Auch Erdmann und Janke schreiben: "*Extremstressoren* können zu traumatischen Störungen führen ..." (2008, S. 50).

Lernen

Als Lernen kann der Prozess der Übernahme eines Zusammenhangs, eines Sachverhalts, eines Wortes oder auch einer bestimmten Verhaltensweise ins Langzeitgedächtnis bezeichnet werden. Wobei die Übernahme ins Langzeitgedächtnis der Kernbegriff des Lernens ist (vgl. Gasser, 2000, S. 162).

Handlungsplanung

In dieser Arbeit wird der Begriff der Handlungsplanung synonym zum Begriff der Exekutivfunktion verstanden. "Executive functions are a collection of processes that are responsible for guiding, direction, and managing cognitive, emotional and behavioural functions, particularly during active, novel problem solving" (Gioia et al.; zitiert nach Müller, 2013, S. 8). Was frei übersetzt etwa bedeu-

tet: Die Exekutivfunktionen sind eine Sammlung von Prozessen, welche verantwortlich sind für die Führung, Lenkung und die Verwaltung von Kognitive-, Emotional- und Verhaltensfunktionen, vor allem während dem aktiven lösen von neuen Problemen. Exekutivfunktionen ermöglichen ein planvolles und kontextgerechtes Handeln und Sprechen.

2.2 Symptome und Folgen von Stress²

Stress hat durchaus positive Eigenschaften und kann nützlich für unseren Körper sein. Die ausgeschütteten Hormone helfen dem Körper und dem Gehirn sich für die Auseinandersetzung bzw. für die Bewältigung von Problemen und Gefahren zu rüsten. Hoher Stress kann dem Körper helfen ungeahnte Kräfte frei zusetzen und dadurch Leistungen ermöglichen, die normalerweise nicht möglich wären. Jedoch geht es hier vor allem um die negativen Folgen von Stress. Wenn der Stress zu stark ist und/ oder über eine längere Zeit vorhanden ist, kann dies zu Veränderungen in vielen Bereichen führen. Forschungen der 90er Jahren wiesen Veränderungen auf der strukturellen, physiologischen, neurochemischen, endokriner³ und immunologischen Ebene nach. Zunächst werden Stressfolgen diskutiert, welche nicht dauerhaft sein müssen. Da sich die Veränderungen, falls die Belastungssituation schnell vorübergeht, wieder zurückbilden. Bleiben aber die Belastungen bestehen bzw. treten immer wieder auf, oder es handelt sich um ein extremes Ereignis, können die Veränderungen dauerhaft sein. Dies wird im zweiten Teil besprochen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich unter Stress die Leistung bei einfachen und automatisierten Handlungen nicht verändert. Jedoch kommt es zu einem Leistungsabfall bei komplexen Handlungen. Im Alltag anzutreffende Beschreibungen können tollpatschig oder unkonzentriert sein. Zudem leidet die kognitive Leistung unter Stress. Dies betrifft alle Teilprozesse (Informationsaufnahme, -verarbeitung, -speicherung und -beantwortung). Einerseits kann dies auf die Verschiebung der selektiven Aufmerksamkeit und der Verarbeitungspriorität für bestimmte Informationen zurückgeführt werden (emotionale Erregung dominiert das Denken). Andererseits spielt die endokrine Veränderung eine Rolle. So kommt es unter Stress zu einer erhöhten Ausschüttung von Cortisol (Stresshormon). Dies kann zu Gedächtnisveränderungen führen, da Stresshormone (vor allem Cortisol und Adrenalin) Einfluss auf die Konsolidierung (vertiefte Einspeicherung von Informationen) haben. Zudem kann Stress auch zu Veränderungen im emotionalen Bereich führen. Manche werden nervös, fahrig, übersensibel oder gereizt, brechen schnell in Tränen aus usw. Bei chronischem und/ oder extremen Stress kann es passieren, dass die negative Rückkopplung der Stressachse versagt (im nächsten Abschnitt werde ich darauf eingehen). Dies führt zu einer andauernden Überproduktion von Stresshormonen (CRF, ACTH und Cortisol). Dadurch kann es zu

² Dieser Abschnitt bezieht sich auf: Erdmann und Janke, 2008, S. 36-53; Eckardt, 2013, S. 13-14; Roth, 2011, S. 52; Bauer, 2010, S. 37

³ Medizinisch: "nach innen abgebend", gemeint sind Veränderungen von Körperdrüsen, welchen Sekret (Hormone) in die Blutbahn abgeben.

strukturellen Veränderungen kommen, da Cortisol in zu hoher Menge eine schädigende Wirkung auf Neuronen hat und dies, insbesondere im Hippocampus zu Läsionen führt. Dies hat dauerhaft negativen Einfluss auf das Gedächtnis. Dieser Zusammenhang wird später detailliert erklärt. Aber es können auch psychische Prozesse, wie Wahrnehmung, Denken, Lernen, Motivation und Emotion dauerhaft in ihrer Intensität und Qualität verändert werden. Zudem haben Forschungen gezeigt, dass prä-, peri- und postnataler Stress einen dauerhaften Einfluss auf den Entwicklungsprozess des Kindes haben kann. Dabei werden unter anderem Reifungs- und Differenzierungsvorgänge beeinflusst. Es kommt zu einer Veränderung der Stressreaktivität und der emotionalen Reaktivität. Des Weiteren kann Stress Verhaltensänderungen hervorrufen, welche Ausdruck einer Adaption an die Belastungssituation ist. So zeigen Untersuchungen, dass nach schwerwiegenden Katastrophen oft eine Änderung des Sozialverhaltens (erhöhte Prosozialität) stattfindet. Natürlich kann es durch Stress auch zu negativen Verhaltensänderungen wie erhöhte Aggression, unsoziales Verhalten oder freiwillige Isolation kommen. Eine weitere viel diskutierte Stressfolge sind Krankheiten. Jedoch ist dies nicht der Regelfall, aber wenn andere Mechanismen versagen und der Stress langandauernd und/ oder extrem ist, kann es zu anatomischstrukturellen Veränderungen kommen. Da diese somatischen Veränderungen langfristig bis irreversibel sind, kann dies als Indikator gesehen werden, dass Stress die neurobiologische "Hardware" modifizieren kann.

Weitere wichtige Fakten im Zusammenhang mit Stress.

- Die Effekte können unmittelbar oder verzögert nach Stressbeginn oder -ende auftreten.
- Art und Ausmass der Effekte sind abhängig von der Entwicklungsperiode in der eine Belastung einwirkt und von der individuellen Reaktivität.
- Prinzipiell können alle Umweltbedingungen kurz-, mittel- und langfristigen Stress hervorrufen, der überdauernde Folgen haben kann. Die stärksten Effekte haben Faktoren, welche die biologischen Bedürfnisse beeinträchtigen oder verhindern, und das Wachstum einzelner Systeme beeinträchtigen.

2.3 Die Stressachse⁴

In diesem Abschnitt geht es um die biologischen Prozesse im Körper, welche durch Stress ausgelöst werden. Der Hauptfokus liegt dabei auf dem Gehirn und auf Stress, ausgelöst durch seelische Erlebnisse und zwischenmenschlichen Erfahrungen. Zunächst muss man sich bewusst sein, dass alles was wir im zwischenmenschlichen Bereich erleben vom Gehirn wahrgenommen und verarbeitet wird. Dies geschieht ohne dass wir einen Einfluss darauf haben. Anders gesagt: "Das Gehirn macht aus Psychologie fortlaufend Biologie" (Bauer, 2010, S. 27). Je nach dem was wir gerade er-

⁴ Dieser Abschnitt bezieht sich auf: Roth, 2011, S. 50-53; Bauer, 2010, S. 27-42; Erdmann und Janke, 2008, S. 43-53

leben, verändert sich die Zusammensetzung des Botenstoff-Mixes in unserem Körper und unserem Gehirn.

Um mit körperlichen und psychischen Belastungen fertigzuwerden verfügt unser Organismus über ein Stressverarbeitungssystem. Dieses beginnt sich schon in den ersten Schwangerschaftswochen an zu entwickeln, ist aber erst nach dem ersten Lebensjahr gut funktionsfähig. Das Stressverarbeitungssystem wird durch den Hypothalamus und die Amygdala aktiviert. Diese zwei Hirnareale sind für das Erkennen von potenziell bedrohlichen Ereignissen zuständig. Die Stressreaktion selbst verläuft in zwei Schritten entlang der sogenannten Stressachse oder HHN-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse). Im ersten Schritt kommt es zur Ausschüttung von Noradrenalin im Hirnstamm und Adrenalin im Nebennierenmark. Dies geschieht im Bruchteil einer Sekunde und führt zur Erhöhung der Muskelspannung, der Reaktionsbereitschaft und der Aufmerksamkeit. Bewusst davon nehmen wir den 'blitzartigen Schreck' wahr, der unser Körper bei plötzlicher Gefahr durchzuckt. Die zweite Stressreaktion verläuft etwas langsamer und wird durch das Noradrenalin und das Adrenalin ausgelöst. Diese zwei Hormone bewirken, dass weitere Stresshormone im Gehirn freigesetzt werden (Corticotropin-Ausschüttungshormon (CRF) im Hypothalamus, welches in der Hypophyse die Freisetzung von Adrenocorticotropen Hormon (ACTH) auslöst). Das ACTH gelangt über die Blutbahn zur Nebennierenrinde und regt dort die Bildung von Glukokortikoiden an (beim Menschen überwiegend Cortisol). Das Cortisol gelangt wiederum über den Blutkreislauf ins Gehirn und löst dort Stressreaktionen wie Flucht, Abwehr, Kampf oder komplexere Massnahmen aus. Aber das Cortisol spielt eine weitere wichtige Rolle, denn es löst über die Glucocorticoid-Rezeptoren (im Gehirn) eine negative Rückkopplung aus. Diese verhindert, dass unter Stress zu viel CRF und ACTH und somit Cortisol gebildet wird. Eine zentrale Bedeutung hat der Hippocampus bei dieser negativen Rückkopplung, da er besonders sensibel auf starken Stress reagiert, weil er mit Corticosteroid-Rezeptoren vollgepackt ist. Wie im Abschnitt Symptome und Folgen von Stress bereits erwähnt wurde, kann chronischer Stress dazu führen, dass diese negative Rückkopplung versagt. Dies hat zur Folge, dass es zu einer andauernden Überproduktion von Stresshormonen kommt (CRF, ACTH, Cortisol, auch Hypercortisolismus genannt). Das Gefährliche hierbei ist, dass dadurch eine Reizüberflutung der Nervenzellen ausgelöst wird, was kurz gesagt zu einem Art 'Selbstmord' der Neuronen führt (exzitotoxische Prozesse). Der Hippocampus ist davon besonders betroffen da er, wie schon erwähnt, besonders sensibel auf Cortisol reagiert. Verschiedene Untersuchungen fanden bei Menschen, welche unter starkem Stress litten (schwerer Unfall, körperliche Misshandlung, Kriegereignisse ect.) eine Substanzminderung im Hippocampus, was vor allem zu Verhaltensstörungen des Gedächtnisses führt. Auch Befunde aus dem Tierreich bestätigen dieses Phänomen. Neuere Untersuchungen fanden nun heraus, dass Stress nicht nur bestimmte Gene 'andregt' und so eine Hormonausschüttung auslöst, sondern dass Stress auch be-

stimmte Gene 'abdrehen' kann. So führt seelischer Stress dazu, dass ein Gen namens BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) abgeschaltet wird. Dieses Gen ist ein wichtiger Nervenwachstumsfaktor und hält die Neuronen gegenseitig am Leben. Die stressausgelöste Herabregulation dieses Gens ist im Hippocampus besonders stark ausgeprägt und somit zeigt sich hier die Beschädigung der Hirnstruktur am deutlichsten.

Nun bleibt die Frage, wie empfindlich reagiert dieses System bzw. der Mensch auf Stress. Dazu wurde an der Universität Trier eine interessante Untersuchung durchgeführt. Probanden mussten sich zehn Minuten lang auf einen Vortrag vorbereiten, welchen sie nachher vor einer kleinen Gruppe halten mussten. Nachdem sie ihren Vortrag gehalten hatten, mussten sie noch weitere fünf Minuten (unvorbereitet) von 1'022 in 13er-Schritten nach unten zählen. Schon während der zehnmütigen Vorbereitungszeit kam es zu einem Anstieg der Cortisolkonzentration im Speichel, der sich während des Vortrags nochmals massiv erhöhte (vgl. Bauer, 2010, S. 33-34). Dies beweist, dass alleine eine psychische Anspannungssituation, welche nicht lebensbedrohlich und alltäglich ist, die volle Stressreaktion in Gang setzen kann. Eine andere Untersuchung wurde mit Fallschirmspringer durchgeführt. Damit konnte nachgewiesen werden, dass der alleinige Einfluss der psychischen Wahrnehmung eines bevorstehenden Ereignisses die Stressreaktion im Körper auslöst. Bei den Probanden wurde schon einige Minuten vor dem Sprung eine stark erhöhte Konzentration von Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol gemessen (vgl. Bauer, 2010, S. 36-37).

2.4 Lernen, Gedächtnisleistung, Handlungsplanung: Die Rolle des Hippocampus⁵

Wie schon mehrmals erwähnt, spielt der Hippocampus eine wichtige Rolle beim Gedächtnis. Diesem Zusammenhang widmet sich dieser Abschnitt. Aber zunächst einmal spielt der Hippocampus nicht für alle 'Gedächtnisse' und für jede Art von Wissen eine Rolle. So hat er weder Einfluss auf das Ultrakurzzeit-, Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis. Noch ist er notwendig für den Abruf von Wissen, welches hochgradig automatisiert ist (wie der eigene Name, Wohnort) und von Inhalte des prozeduralen Gedächtnisses. Im prozeduralen Gedächtnis sind Fertigkeiten gespeichert, welche motorisch oder mechanisch gelernt wurden und nur schwer verbalisierbar sind. Aber sie können trotzdem semantische Anteile haben, z.B. 'implizite Regeln' der Grammatik.

Der Hippocampus spielt aber eine wichtige Rolle bei der Ausbildung des Langzeitgedächtnisses. Er ist der Organisator, wie auch wahrscheinlich ein Zwischenspeicher, des deklarativen Gedächtnisses und legt fest wo und auf welche Weise Inhalte im Cortex abgespeichert werden. Insbesondere legt er fest in welchem Bedeutungskontext. Man kann sich den Hippocampus als eine Art Pinwand vorstellen, an welcher Zettelchen hängen auf denen in Form von räumlichen, zeitlichen und semantischen Code vermerkt ist, wo welche Inhalte abgespeichert sind. Gasser spricht diesbezüg-

⁵ Dieser Abschnitt bezieht sich auf: Roth, 2011, S. 47-325; Gasser, 2000, S. 162-204; Müller, 2013, S. 33

lich von: " 'Flaschenhalsstrukturen', d.h. Schlüsselstellen der Langzeitspeicherung ..." (2000, S. 204). Die Erforschung der neurologischen Grundlagen retrograder und anterograder Amnesie ergab eindeutig, dass das deklarative Gedächtnis unter anderem mit dem Hippocampus verbunden ist. Das deklarative oder auch explizite Gedächtnis umfasst alle Inhalte, welche wiedergegeben und erklärt werden können. Das deklarative Gedächtnis ist in ein episodisches und ein semantisches Gedächtnis unterteilt. Im episodischen Gedächtnis sind individuelle, zeitlich und örtlich gebundene Erlebnisse bzw. biografische Episoden gespeichert. Dem gegenüber ist im semantischen Gedächtnis Welt-, Fach- und Bedeutungswissen gespeichert. Also allgemeine Kenntnisse, Faktenwissen und Zusammenhangswissen. Es beinhaltet auch prozedurales Wissen in Form von formulierbarem Handlungswissen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hippocampus sowohl bei der mittel- und langfristigen Abspeicherung wie auch beim Abruf von deklarativen Gedächtnisinhalten eine zentrale Rolle spielt. Hier sei nochmals erwähnt, dass die Übernahme von Sachverhalten und Verhaltensweisen ins Langzeitgedächtnis der Kernbegriff des Lernens ist. Damit ist es nachvollziehbar, dass zu viel bzw. falscher Stress (durch die Auswirkung von Cortisol auf den Hippocampus und die Hemmung des Nervenwachstumsfaktor BDNF) einen zentralen Einfluss auf das Lernen, wie auch auf das Abrufen von schon erlernten Inhalten hat. Nun steht noch offen, wie und in welcher Form der Hippocampus Einfluss auf die Handlungsplanung hat. Die als Handlungsplanung definierten Exekutivfunktionen befinden sich im sogenannten dorsolateralen präfrontalen Cortex (kurz DLPFC). Der DLPFC ist ein Teil des Isocortex (Grosshirnrinde), welcher sich im Frontalhirn befindet. Über den Zusammenhang zwischen dem DLPFC und den Hippocampus schreibt Müller:

Pribram (1987) nahm an, dass das Frontalhirn eine vorrangige Bedeutung bei der Planung und Strukturierung von komplexen Situationen hat. Dazu zählte er auch die Bildung von "flexible noticing orders", die wichtig für die Ausführung kontextabhängigen Verhaltens sind. Sie beruhen auf informativen Hinweisen, die sich aus dem situativen Kontext ergeben und dem Individuum ein der Situation angemessenes Verhalten ermöglichen. Pribram selbst sah in der engen Verbindung von dorsolateralem präfrontalem Kortex und Hippokampus die neuroanatomische Grundlage für dieses Phänomen. (2013, S. 33)

Durch diese enge Verbindung zwischen dem DLPFC und dem Hippocampus kann man meines Erachtens nicht ausschliessen, dass Stress auch eine Auswirkung auf die Handlungsplanung haben kann.

2.5 Erkenntnisse aus der Bindungsforschung und der Epigenetik⁶

In diesem Teil geht es um die Frage, wie Stress zu langfristigen Veränderungen im Körper führen kann und ob diese Prozesse umkehrbar sind. Der Fokus liegt hierbei auf der Veränderung des Stresssystems ausgelöst durch frühe Erfahrungen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Es geht vor allem um den Zeitraum der Schwangerschaft bis zum vollendeten ersten Lebensjahr.

Im Abschnitt 2.2 Symptome und Folgen von Stress kamen Begriffe wie Veränderung der Stressreaktivität, Krankheiten und somatische Veränderungen oder modifizieren der neurologischen Hardware. Natürlich kommt da die Frage auf, wie ist das möglich? Die Gene selbst sind nicht veränderbar und bleiben ein Leben lang gleich. Das Gen mit seinen DNA-Sequenzen ist jedoch nur ein Teil, der andere und weitaus wichtigere Teil ist die Regulation der Genaktivität. Diese Regulation unterliegt stark situativen Einflüssen und richtet sich nach den aktuellen Umgebungsbedingungen. Beispielsweise wird im Körper während eines Bungee Sprungs kein Melatonin (Schlafhormon) gebildet, dafür aber zum Beispiel Adrenalin. Obwohl beide Gene vorhanden sind, bestimmt doch die Situation, welche aktiv werden oder nicht. Die Genaktivität kann aber nicht nur durch Umwelteinflüsse im 'Hier und Jetzt' beeinflusst werden, sondern sie kann auch dauerhaft verändert werden. Zum Beispiel können sich durch Erlebnisse und Erfahrungen bestimmte genetische Reaktionsmuster einstellen. Diese beeinflussen längerfristig die Ablesbarkeit der Gene. Oder der Organismus kann mit Hilfe von Mini-Molekülen (Methylgruppen) Gene versiegeln. Die Mini-Moleküle hängen sich seitlich an die DNA an und können so den Genschalter eines Gens blockieren. Dadurch wird dem 'Signal-Molekül' den Weg versperrt und das Gen kann nicht mehr aktiviert werden. Für den Gesamtorganismus kann so die Situation entstehen, dass dieses Gen überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Solche Veränderungen nennt man Epigenetik. Aber diese Prozesse funktionieren auch in die andere Richtung und Gene können 'entsiegelt' werden. Ein Beispiel hierzu ist das Glucocorticoid-Rezeptor-Gen, welches bei der Geburt epigenetisch blockiert ist. Kanadische Neurologen fanden heraus, dass dieses Gen durch liebevolle mütterliche Zuwendung in der Frühphase 'freigeschaltet' wird. Sie führten Experimente mit Ratten durch und untersuchten den Einfluss der mütterlichen Zuwendung in Form von lecken und pflegen des Nachwuchses (licking and grooming --> LG).

Predictably, adult offspring of mothers that naturally (i.e. in the absence of any experimental manipulation) show increased levels of pup LG over the significantly increased hippocampal glucocorticoid receptor (GR) mRNA and protein expression, enhanced glucocorticoid negative feedback sensitivity and decreased hypothalamic corticotrophin release factor (CRF) mRNA levels (Figure 1). (Meaney and Szyf, 2005, S. 456-457)

⁶ Dieser Abschnitt bezieht sich auf: Bauer, 2010, S. 11-55; Meaney und Szyf, 2005, S. 456-458; Roth, 2011, S. 68-69

Dies ist ein Beispiel wie frühe Bindungserfahrungen einen langfristigen Einfluss auf die Stressreaktivität hat. Denn dieses Glucocorticoid-Rezeptor-Gen spielt eine zentrale Rolle bei der negativen Rückkopplung der Stressachse (siehe Kapitel 2.3). Ergänzend sei hier ein Forschungsergebnis der Universität Minneapolis und Madison angefügt, welche Kinder mit einer beeinträchtigten Bindung mit Kindern mit einer sichereren Bindung zur Mutter in Stresssituationen verglichen. Kinder mit einer unsicheren Bindung zeigten in Stresssituationen eine deutlich höhere Cortisolkonzentration (vgl. Bauer, 2010, S. 53-54).

Zudem haben Untersuchungen herausgefunden, dass das Stresssystem des Neugeborenen nicht nur nach der Geburt durch Umweltfaktoren beeinflussbar ist, sondern auch schon während der Schwangerschaft. Der Fötus teilt sich mit der Mutter den gleichen Blutkreislauf und ist somit den Hormonen der Mutter ausgesetzt. Über die hohe Verletzbarkeit der noch unfertigen Stressachse schreibt Roth: "Dies erklärt sich dadurch, dass das noch sehr unreife und sich schnell entwickelnde Gehirn des Ungeborenen äusserst empfänglich für Umwelteinflüsse ist ..." (2011, S. 68). Zudem fanden amerikanische Kinderärzte heraus, dass auch der Geburtsverlauf Einfluss auf das Stresssystem des Säuglings haben kann. Sie untersuchten im Abstand von vier und sechs Monaten Säuglinge auf ihre Stressreaktion (Cortisolkonzentration im Speichel). Sie verglichen die Werte von Säuglingen mit einer sehr schwierigen und solchen mit einer problemlosen Geburt (die Geburt wurde mit dem weltweit üblichen Apgar-Punkteschema objektiv beurteilt). Die Säuglinge mit einer schwierigen Geburt zeigten zu beiden Untersuchungszeitpunkten eine signifikant stärkere Reaktion der Stressachse (vgl. Bauer, 2010, S. 54). Auch Säuglinge von Müttern, welche während der Schwangerschaft unter starkem Stress standen, zeigen später eine erhöhte Auslenkung der Stressachse. Da diese Veränderung der Stressreaktion über längere Zeit besteht und sogar bis ins Erwachsenenalter nachweisbar ist, kann man von einer epigenetischen Veränderung ausgehen.

Im letzten Teil möchte ich kurz der Frage nachgehen, ob solche epigenetischen Veränderungen auch später passieren können und ob solche Veränderungen umkehrbar sind. "Es ist davon auszugehen, dass sich nicht nur frühkindlich, sondern auch spätere Erfahrungen epigenetisch auswirken. Es kann keinen Zweifel bestehen, dass die nachhaltigen Folgen, die ... Traumaerfahrungen haben können ..., durch epigenetische Veränderungen begründet sind" (Bauer, 2010, S. 31). Über die mögliche Umkehrbarkeit von epigenetischen Veränderungen schreiben Meaney und Szyf:

Nevertheless, current data suggest that chromatin structure can also determine DNA methylation, and that chromatin can affect DNA methylation in both directions, triggering either *de novo* DNA methylation [48] or demethylation [49-51]. These findings indicate that DNA methylation, although extremely stable, can be altered later in life when there is a sufficiently stable and consistent signal for chromatin activation. (2005, S. 458)

Dies bedeutet, dass epigenetische Veränderungen reversibel sind, auch wenn sie extrem stabil sind. Wenn ausreichend stabile und einheitliche Signale aus der Umwelt kommen, können sich die Mini-Moleküle wieder von der DNA lösen. Bauer formuliert dies so: "Andrerseits ist anzunehmen, dass neue, heilende Beziehungserfahrungen günstigen Einfluss auf das epigenetische Muster unseres Erbgutes haben" (2010, S. 31).

2.6 Der intersubjektive Ansatz⁷

Nachdem Stress und seine vielschichtigen Folgen erläutert wurden, möchte ich in diesem Abschnitt den Fokus auf die zwischenmenschliche Beziehung als Stressor legen. In den vorhergehenden Kapiteln wurde immer wieder erwähnt, dass zwischenmenschliche Beziehungen Stress auslösen können und durch die Verarbeitung im Gehirn durchwegs auch körperliche Auswirkung haben. Zudem zeigen neuere arbeitsmedizinische Untersuchungen, dass die Gesundheit heute überwiegend durch sogenannte 'soft facts' bedroht ist. Damit sind zwischenmenschliche Konflikte, fehlende soziale Unterstützung usw. gemeint. Und nicht eine 'harte' Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit oder des Lebens. Aber die Frage, wie genau dieser Stress im individuellen Erleben einer Beziehung entsteht, ist noch offen. Diese Frage möchte ich, auf dem Hintergrund des intersubjektiven Ansatzes aus der Psychologie, versuchen zu beantworten.

Wie schon zu Beginn der Arbeit erwähnt, ist Trauma und folglich Stress ein sehr komplexes Geschehen und ist nur in dem aktuellen Beziehungsgefüge verstehbar. Um ein Verstehen zu ermöglichen bezieht sich Bachhofen auf die 'drei verschiedenen Ebenen der Beschreibung' von Coburn. Auf der ersten Ebene geht es um das subjektive und emotionale Erleben. Es geht darum, wie sich ein System anfühlt, welche Gefühle (Angst, Trauer, Wut, Ruhe ect.) werden gerade erlebt. Oder welcher Teil der Persönlichkeit gerade die emotionale Aufmerksamkeit beansprucht und das Erleben bestimmt, und wie sich diese Befindlichkeit auf die Situation auswirkt. Es handelt sich um eine phänomenologische Beschreibung. Auf der zweiten Ebene geht es um die Organisationsprinzipien von Erfahrungen. Wo und wie werden Erfahrungen abgelegt und bewertet, die das emotionale Erleben des Individuums formen. Es geht darum nach welchem Prinzip eine Person seine Erfahrungswelt immer wieder und kontextabhängig organisiert. Auf dieser Ebene geht es um die Frage, wie ein System funktioniert und sie bewegt sich auf der Ebene der Interpretation. Bei der dritten Ebene geht es um die metaphysischen oder erklärenden Annahmen. Dahinter stehen historische, kulturelle, politische und soziale Aspekte des emotionalen Lebens. Diese Aspekte formen unsere grundlegenden, persönlichen Annahmen darüber, wie die Welt an sich funktioniert. Sie bilden die oft unbewussten Überzeugungen über die Grundlagen und Ursprünge von emotionalen Erfahrung und deren Bedeutung. Durch diese Komplexität des menschlichen Erlebens kann es schnell passieren, dass die Umwelt einer Person falsch reagiert. Dies löst dann in der Person ein Diskrepan-

⁷ *Dieser Abschnitt bezieht sich auf: Bachhofen, 2012, S. 33-48; Bauer, 2010, S. 9-17*

zerlebnis aus und führt zu Stress. Können solche Situation nicht aufgefangen werden bzw. treten immer wieder auf, kann dies einerseits zu chronischem Stress führen. Andererseits (nimmt man die Traumadefinition von Bachhofen) können solche Situationen im Extremfall den Prozess einer Traumatisierung auslösen. Nämlich dann, wenn die Person durch die Reaktion der Umwelt gezwungen ist Abwehrstrukturen gegen die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln, um die nötige soziale Beziehung zu schützen. Der Kreis kann geschlossen werden, wenn man die zu Beginn erwähnten Risikofaktoren (zwischenmenschliche Konflikte, fehlende soziale Unterstützung) wieder aufnimmt. Diese Punkte umschreiben meiner Ansicht nach genau den Prozess, wenn Bedürfnisse einer Person durch die Umwelt nicht aufgefangen werden können und es dadurch zu einem Diskrepanzerlebnis kommt.

3. Risiko- und Schutzfaktoren bei Belastungssituationen

In diesem Teil geht es um Faktoren und Fähigkeiten, die helfen eine Belastungssituation zu bewältigen bzw. Faktoren welche hinderlich wirken. Im ersten Abschnitt geht es um allgemeine Risiko- und Schutzfaktoren. Ich werde versuchen immer wieder einen Zusammenhang zu den vorhergehenden Kapitel herzustellen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der kindlichen Entwicklung mit Schwerpunkt auf die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung. Denn obwohl die Risiko- und Schutzfaktoren allgemeingültig sind, sind sie von gewissen Bedingungen abhängig. So widmet sich der dritte Teil speziell der Situation von Kindern, welche einige Besonderheiten gegenüber von Erwachsenen aufweisen, wenn es um die Bewältigung von Belastungssituationen geht.

3.1 Risiko- und Schutzfaktoren⁸

Ein seit der 70er Jahren bekannter Begriff, wenn es um die Überwindung von Belastungssituationen geht, ist 'Resilienz'. Resilienz beschreibt die Fähigkeit auch schwersten Belastungen ohne Folgeschäden standhalten zu können. Anders formuliert, handelt es sich um die psychische Widerstandsfähigkeit. Unter Resilienz werden verschiedene Faktoren, welche helfen mit Belastungen umzugehen, zusammengefasst. Die Art und der Erfolg der Bewältigung einer schwierigen Situation hängt ihrerseits von zwei Merkmalen ab. Dies sind einerseits Subjektmerkmale, andererseits Merkmale der Umgebung bzw. der Situation. Im folgenden Teil unterscheidet sich das Merkmal der Umgebung und Situation zwischen dem sozialen Umfeld und dem Ereignis selbst.

Bei den Subjektmerkmalen geht es zunächst einmal um die individuelle Stressreaktivität. Damit ist die Reaktion des neurologischen Stresssystems einer Person in einer Stresssituation gemeint. Untersuchungen haben gezeigt, dass es grosse Unterschiede zwischen Personen gibt, welche ein vergleichbares Mass an Stress erleben. Dieser Unterschied bezieht sich auf die Höhe der Konzentration von Stresshormonen im Körper. Erdmann und Janke schreiben: "Ein basales Merkmal ist die Stressreaktivität: Sie ist wahrscheinlich stark genetisch determiniert und zugleich in hohem Masse erfahrungsabhängig. Es scheint, dass es eine Stress-Hyperreaktivität und Stress-Hyporeaktivität gibt, die als habituelle Merkmale zu betrachten sind" (2008, S. 45). An dieser Stelle möchte ich auf das Kapitel 2.5 verweisen, in welchem es um epigenetische Veränderungen durch Erfahrungen geht und um die 'Feineinstellung' der Stressachse innerhalb des ersten Lebensjahres. Personen mit einer Stress-Hyperreaktivität reagieren viel sensibler auf Stressoren und sind gekennzeichnet durch eine erhöhte basale vegetative Erregtheit. Als Stress-Hyporeaktivität wird eine besondere Form der Widerstandsfähigkeit bezeichnet, welche ermöglicht mit Stress fertig zu werden, ohne negative Folgen, etwa Krankheit oder Fehlverhalten zu produzieren. Ein weiteres Subjektmerkmal ist die sogenannte Stressvulnerabilität und meint die Tendenz unter Stress Störungen zu

⁸ *Dieser Abschnitt bezieht sich auf: Erdmann und Janke, 2008, S. 45-48; Bauer, 2010, S. 51-56; Eckardt, 2013, S. 15-19*

entwickeln. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erfahrung. Wie ein Individuum mit Stress umgeht bzw. umgehen kann wird auch entscheidend durch das Ausmass und die Art von Erfahrungen mit Belastungssituationen beeinflusst. Kann eine Person auf bewährte Strategien zurückgreifen, hat sie Vertrauen in sich selbst und die Welt und kann sie den Geschehnissen einen Sinn abgewinnen? Ist eine Person in einer Belastungssituation in der Lage zu handeln, wird die Situation tendenziell als weniger bedrohlich wahrgenommen. Weil das Gefühl der Hilflosigkeit und des Kontrollverlustes weniger intensiv ist. Ein damit eng verbundener Begriff ist 'Hardiness'. Dieser umfasst eine Kombination von erlernten Merkmalen, so die subjektive Kontrolle über die Lebenssituation, ein Engagement für Pläne und Handlungen und die Suche nach Herausforderungen in neuen Situationen. Ein weiterer kleiner aber wichtiger Punkt, wie eine Person auf eine Stresssituation reagiert, ist die momentane Befindlichkeit. Diese hat beispielsweise schon alleine Einfluss darauf, wie belastend eine Situation wahrgenommen wird.

Nun geht es um die Umgebungs- und Situationsmerkmale. Dazu gehört zum einen das soziale Umfeld und die zwischenmenschliche Bindung. Es gibt viele Studien über diese beiden Faktoren und die Aussagen sind eindeutig. Ein gutes soziales Umfeld bzw. eine schützende zwischenmenschliche Bindung ist einer der wichtigsten Schutzfaktoren gegenüber extremen Ausschlägen der biologischen Stressreaktion. Es gibt empirische Untersuchungen welche zeigen, dass in Stresssituationen, sofern dies möglich ist, die Gegenwart anderer gesucht wird. Auch gibt es Studien darüber, dass eine gute soziale Einbettung die krankheitsinduzierende Wirkung von Lebenskrisen und Lebensveränderungen reduziert. Andere Untersuchungen fanden heraus, dass die Belastungsfolgen von Naturkatastrophen durch soziale Bindung vermindert werden. Dabei sind zwei Punkte wichtig. Erstens muss die Unterstützung von der richtigen Person kommen, wie ein Experiment der Universität Trier gezeigt hat (vgl. Bauer, 2010, S. 56). Zweitens ist die wahrgenommene bzw. attribuierte Komponente bei der sozialen Unterstützung viel entscheidender als die objektiv fassbaren Komponenten. Zum anderen gehören in diesen Bereich auch Merkmale der Situation selbst. Es ist entscheidend, wie lange eine Belastungssituation andauert, wie bedrohlich sie wahrgenommen wird und wie gross beispielsweise der Schaden ist. Nur kurz am Rande möchte ich erwähnen, dass es hier nicht um objektiv messbare Werte geht, sondern alleine nur um die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Situation.

3.2 Die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung von Kindern⁹

In diesem Abschnitt werden einzelne Aspekte der kognitive, emotionale und soziale Entwicklung von Kindern thematisiert, um ein Verständnis für das kindliche Denken und Erleben zu bekommen. Zudem dient er als Grundlage für den nächsten Teil, in welchem es um die spezifischen Risiko- und Schutzfaktoren von Kindern in Bezug auf Belastungssituationen geht. Wenn es um die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung von Kindern geht, spielt die Theory of Mind (kurz ToM) eine zentrale Rolle. Daher erfolgt zu Beginn dieses Kapitels eine kurze Erklärung zum Konzept der Theory of Mind.

Unter dem Stichwort Theory of Mind werden Mechanismen der sozialen Kognition zusammengefasst, welche sich beim Menschen circa ab dem vierten Lebensjahr entwickeln. Dieser Entwicklungsschritt hat nicht nur tief greifende Auswirkung auf die soziale Interaktion, sondern auch auf die Motivation und auf die Handlungsorganisation. "Damit rücken Leistungen in den Fokus der Betrachtung, die als *spezifisch menschlich* einzustufen sind" (Bischof-Köhler, 2011, S. 325). David Premack brachte das Konzept der Theory of Mind erstmals in den 70er zur Diskussion, als er die Frage thematisierte, ob Schimpansen in der Lage sind, den Anderen geistige Vorgänge zu unterstellen. Im Bezug auf den Menschen wird Theory of Mind als 'Psychologie des gesunden Menschenverstandes' bezeichnet, oder auch als 'naive Theorie über die Ursache des Verhaltens'. Die Theory of Mind ist von spezifischen Kriterien abhängig, welche grösstenteils erst ab dem vierten Lebensjahr erfüllt werden. Bischof-Köhler: "Die hierfür in Frage kommenden Leistungen müssen zu erkennen geben, dass die Kinder ein *explizites* Verständnis für Bewusstseinsvorgänge entwickelt haben, indem sie die *mentalen Akte* als solche vergegenwärtigen" (2011, S. 328). Des Weiteren definiert Bischof-Köhler die Theory of Mind wie folgt: "Fähigkeit, Bewusstseinsinhalte als Ergebnis mentaler Akte und somit als subjektiv zu erkennen (Metarepräsentation)" (2011, S. 331).

Als Kern der Theory of Mind wird das Verständnis von 'false belief' angesehen. Damit ist gemeint, dass ein Kind die Einsicht hat, dass eine andere Person eine falsche Meinung bezüglich eines Sachverhaltes hat. Zu diesem Thema gibt es das klassische 'Maxi-Versuchsparadigma'. Bei diesem Versuch wird dem Kind eine Situation mit Puppen vorgespielt. Es sieht wie Maxi eine Schokolade in eine Schublade legt und nachher weggeht. In der Abwesenheit von Maxi wird die Schokolade in eine andere Schublade gelegt. Das Kind wird dann vom Versuchsleiter gefragt, in welcher Schublade Maxi nach der Schokolade schauen wird, wenn er wieder zurück kommt. Die meisten Dreijährigen sagen, dass Maxi die Schokolade am neuen Ort suchen wird. Erst dreieinhalb- bis vierjährige Kinder sagen, dass Maxi die Schokolade am alten Ort suchen wird. Dies liegt daran, dass jüngere Kinder von dem ausgehen, was sie selber wissen. Denn sie halten die Welt, wie sie ihnen erscheint, unhinterfragt für wahr und für alle zugänglich. Man kann sie als 'naive Realisten'

⁹ Dieser Abschnitt bezieht sich auf: Bischof-Köhler, 2011, S. 74-403; Eckardt, 2013, S. 20

bezeichnen. Erst mit dreieinhalb bis vier Jahren sind sie in der Lage zu verstehen, dass Maxi weniger weiss als sie und darum am 'falschen' Ort nachsehen wird. In diesem Alter werden sie fähig über das Denken als Prozess nachzudenken, und ferner werden auch Akte des Wahrnehmens, Vorstellens, Fühlens und Wollens zum Gegenstand der Betrachtung. Die Fähigkeit zur Theory of Mind stellt somit einen wichtigen Entwicklungsschritt dar. Damit dürfte auch klar sein, dass sich das Denken bzw. das Erleben eines Kindes plus minus ab dem vierten Lebensjahr stark verändert und sich weiter entwickelt. Dabei darf man nicht vergessen, dass sich die Fähigkeiten der Theory of Mind bis nach der Adoleszenz weiterentwickelt und erst da einen Abschluss findet. Aber nun möchte ich zurück auf die kindliche Entwicklung kommen und den Fokus auf jene Aspekte legen, welche meines Erachtens nach wichtig für die Stressverarbeitung sind.

Schon in vorhergehenden Kapiteln wurde erwähnt, dass Emotionen wichtig in Bezug auf das Stresserleben sind, möchte ich mit dem Thema der Gefühlsansteckung beginnen. Unter dem Begriff der Gefühlsansteckung wird die Teilhabe an der emotionalen Verfassung einer anderen Person, ohne dass diese als Quelle der Mitempfindung wahrgenommen wird, verstanden. Dieser Prozess tritt schon ab Beginn des Lebens auf. Neugeborene lassen sich durch das Geschrei anderer anstecken. Dies wird als erste Form der Gefühlsansteckung betrachtet. Im Verlauf des ersten Lebensjahres kommen dann andere Emotionen wie Freude, Ärger und Trauer hinzu. Obwohl die Emotionen den Ursprung selbst nicht im Kleinkind haben und übertragen werden, werden sie als eigene Emotionen erlebt und lösen folglich die genau gleichen körperlichen Prozess aus. Es ist davon auszugehen, dass sich kleine Kinder noch nicht davon distanzieren können. Diese Fähigkeit muss sich erst entwickeln. Untersuchungen zeigen, dass Kinder ab dem dritten Lebensjahr zur Empathie fähig sind. Also dass sie zwar mit einer Person mitfühlen, sie sich aber bewusst sind, dass diese Gefühle der anderen Person zugehörig sind.

Ein wichtiger Punkt, wenn es um die Verarbeitung von Reizen geht, ist die Sprache. Ist diese noch nicht, oder erst eingeschränkt vorhanden, können Erlebnisse nur auf der sinnlich-körperlichen Ebene wahrgenommen werden. Mit circa 18 Monaten bilden Kleinkinder erste zwei-Wort-Sätze, welche überwiegend eine Nennfunktion haben. Ab etwa drei Jahren fangen Kinder an einige Gefühle richtig zu bezeichnen und zuzuordnen. Jedoch ist ein differenziertes Verständnis von Gefühlen erst mit Beginn des Schulalters zu erwarten. Dies zeigen Versuchsreihen, bei denen mittels Bilder Geschichten untersucht wurde, ab welchem Alter Kinder Emotionen richtige benennen und zuordnen können.

Mit dem vierten Lebensjahr fangen Kinder an ein Verständnis für Ursache-Wirkung zu entwickeln, dies ist der Beginn des rationalen Denkens. Sie sind immer mehr in der Lage Zusammenhänge zwischen einzelnen Ereignissen herzustellen.

Wie in der Einleitung erwähnt, ist das Kind erst mit dem Einsetzen der Theory of Mind fähig zu verstehen, dass eine andere Person die Welt anders wahrnimmt als sie selbst. Ein Beispiel ist der kindliche Animismus oder der kindliche Realismus, welcher später thematisiert wird. Dieses Phänomen beschreibt Piaget bei einem zweijährigen Kind (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 348-349). Damit ist gemeint, dass Kinder die Welt als beseelt erleben und intentional verstehen. Dies liegt daran, dass die Kinder immer aus einer Absicht handeln und dadurch schlussfolgern, dass das auch auf die Umwelt zutrifft. Mit etwa vier Jahren, wenn das Kind vermehrt ein verbessertes Verständnis für physikalische Zusammenhänge bekommt, nimmt der kindliche Animismus ab. Jedoch haben Kinder bis ins Schulalter hinein die Tendenz die Welt als beseelt und intentional zu erleben. Auch Erwachsene sind nicht völlig frei davon. Ein Beispiel hierfür ist die Wut auf den Computer, wenn er mal wieder nicht so will, wie sie wollen. Da Kinder bis ins vierte Lebensjahr Probleme haben zwischen Kausalität und Absicht zu unterscheiden, neigen sie dazu jedes Ereignis, auch bei nicht belebten Objekten, von einer Absicht bestimmt zu halten. Wenn sich beispielsweise ein vierjähriges Kind an einem Tisch stösst, dann erlebt es dies als beabsichtigt und reagiert mit Ärger. Vor dem vierten Lebensjahr können Kinder noch nicht verstehen, dass Effekte zufällig und unbeabsichtigt auftreten können. Das bedeutet, dass in ihrer Wahrnehmung alles was passiert einen Grund hat.

Mit dem Fehlen der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme bzw. dem Wissen, dass eine andere Person etwas anderes wissen kann als sie selbst, werden Regeln absolut. Für Kinder, bis etwa dreieinhalbjährig, existieren Regeln unabhängig vom Bewusstsein und sind allgemeingültig. Piaget bezeichnet dies als kindlichen Realismus (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 417).

Im Alter von vier Jahren können sich Kinder hypothetische Situationen vorstellen. Es handelt sich dabei um eine 'als-ob Reflexion'. Wobei zentral ist, dass sich die Kinder dem hypothetischen Charakter der Situation bewusst bleiben. Sie sind fähig sich Bedürfnisse zu vergegenwärtigen, auch wenn sie diese gerade nicht verspüren. Dieser Prozess wird auch als mentale Zeitreise bezeichnet. Mit dieser Fähigkeit eröffnet sich der Raum der hypothetischen Möglichkeiten.

Diese mentale Zeitreise setzt ein Zeitverständnis voraus, welches sich ab dem vierten Lebensjahr anfängt zu entwickeln. Generell haben aber vierjährige noch Schwierigkeiten, Gedächtnisinhalte mit der Zeit in Verbindung zu bringen. Sie haben beispielsweise noch Probleme zwischen neu erlerntem und altem Wissen zu unterscheiden. Das bedeutet, das vierjährige Kinder zum Beispiel japanische Zahlenwörter erlernen können und auf nachfragen behaupten, dass sie diese schon immer konnten. Aber Gedächtnisinhalte können nun zunehmend als etwas erinnert werden, das man selbst erlebt hat. Dadurch wird eine eigene Biografie generiert, an die sie sich später erinnern können. Erfahrungen vor dem vierten Lebensjahr unterliegen weitgehendst der Kindheitsamnesie und sind nicht zugänglich.

Zwischen dem sechsten und dem siebten Lebensjahr können Kinder je nach Einstellung einer Person zu einer betroffenen Person eine Differenzierung in der Beurteilung seiner Motivation vornehmen. Wenn beispielsweise eine befreundete Person etwas vom Tisch stösst, werten dies die Kinder als Missgeschick und nicht als böse Absicht. Sie fangen an Ereignisse je nach Situation zu relativieren.

Ab dem siebten bis zehnten Lebensjahr werden Kinder vermehrt fähig gegenteilige und vereinzelte Merkmale zu integrieren. Unter anderem fangen sie an zu verstehen, dass man gleichzeitig zwei gegenteilige Emotionen haben kann. Auch wird die selbstreflexive Perspektivenübernahme möglich. Dies bedeutet, dass sich Kinder vorstellen können, was andere über sie denken.

Die letzte Stufe der Theory of Mind ist die sogenannte Relativierung der Perspektive. Diese entwickelt sich circa ab Mitte der Adoleszenz und ermöglicht einer Person zu verstehen, dass die Beurteilung eines Sachverhaltes von Einstellungen mitbestimmt wird, etwa von den Wertvorstellungen der Familie, kulturellen oder religiösen Geprägtheiten.

3.3 Risiko- und Schutzfaktoren bei Kindern¹⁰

Wie im Abschnitt 3.2 gezeigt, ist das Erleben der Welt von jüngeren Kindern grundlegend anders als das Erleben von Erwachsenen. Durch noch fehlende Fähigkeiten bewerten sie ihre Umwelt anders. In der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung bei Kindern ist etwa das vierte Lebensjahr eine Schlüsselstelle, denn da fängt sich die Theory of Mind an zu entwickeln. Was entscheidenden Einfluss auf das Wahrnehmen und das Verstehen von Situationen hat. Dabei sollte bedacht sein, dass die Entwicklung der Theory of Mind erst nach der Adoleszenz abgeschlossen ist. In diesem Kapitel werden die im Abschnitt 3.1 genannten Risiko- und Schutzfaktoren in Belastungssituationen unter dem Aspekt der kindlichen Entwicklung diskutiert. Das Ziel hierbei ist es, auf Besonderheiten von Kindern aufmerksam zu machen und auf ihre Art der Wahrnehmung zu sensibilisieren. Ich erachte dies als wichtig, da statistische Untersuchungen belegen, dass das Risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung umso höher ist, je jünger die Person ist, welche ein Trauma erlebt. Eckardt schreibt dazu: "Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass Kinder im Vergleich zu Erwachsenen geringere Auslöser brauchen ..." (2013, S. 20). Zudem haben Experten festgestellt, dass je jünger ein Kind ist, desto wahrscheinlicher wirkt sich Stress auf die Stimmung, auf Lebensfunktionen (z.B. Schlafstörungen, geringer Appetit) und auf das Sozialverhalten (z.B. Aggressivität, Rückzug) aus. Auch reagieren sie häufiger mit psychosomatischen Beschwerden wie Bauch- und Kopfschmerzen oder mit Ängsten. Obwohl Kinder leichter zu erschüttern sind, haben sie den Erwachsenen auch etwas voraus. Weil sie noch keine gefestigte Persönlichkeitsstruktur haben, ist das Risiko kleiner, dass sie eine Persönlichkeitsstörung entwickeln. Zunächst einmal

¹⁰ Dieser Abschnitt bezieht sich auf: Eckardt, 2013, S. 12-98; Bauer, 2010, S. 55-179; Bachhofen, 2012, S. 32-33; Roth, 2011, S. 184

gibt es einen kurzen Abriss, wo Kinder überall mit Belastungssituationen in Kontakt kommen können. Anschliessend werden die Risiko- und Schutzfaktoren diskutiert. Zwecks Übersichtlichkeit werden sie in drei Unterthemen eingeteilt, das soziale Umfeld, die Erfahrung und die kognitive Verarbeitung bzw. das Bewerten einer Situation. Diese Bereiche sind in der Realität nicht voneinander trennbar und stehen in engem Bezug zueinander.

Für Kinder gibt es offensichtliche Stresssituationen wie Verlust einer geliebten Person, sexuelle oder körperliche Gewalt, Mobbing, Scheidung der Eltern, Umzug, Krankheitsfall in der Familie usw. Aber es können auch unauffälligere Situationen Stress auslösen. Streitereien mit einem guten Freund, Verlust eines Haustiers oder Lieblingsspielzeugs, soziale Situationen in der Schule (beispielsweise wenn das Kind für etwas beschuldigt wird, oder eine Auseinandersetzung mit der Lehrperson hat), eine schlechte Leistung in der Schule ect. Hier möchte ich auf das Kapitel 2.6 verweisen. In dem es darum geht, dass für ein Diskrepanzerlebnis nicht so sehr der Stressor ausschlaggebend ist, sondern die subjektive Wahrnehmung der Situation und vor allem die Reaktion des Umfelds auf die eigenen Bedürfnisse.

Und somit sind wir wieder beim sozialen Umfeld. Dies kann ein grosser Schutzfaktor sein, aber genauso ein Risikofaktor. Für Kinder gilt dies im besonderem Masse, da für sie die Bedeutung der Beziehung zu den Eltern und anderen massgeblichen Bezugspersonen besonders hoch ist. Eine besondere Rolle spielt hierbei die Affektregulation.

Die moderne Entwicklungspsychologie und auch neurobiologische Studien betonen immer wieder die grosse Bedeutung von affektiven Erfahrungen. In diesem Fall geht es um die affektive Erfahrung von Schmerz und Schreck oder Schock, die das Kind von sich aus, schon alleine wegen seines geringen Alters, nicht so ohne Weiteres integrieren kann. Es ist darauf angewiesen, dass ihm geholfen wird. (Bachhofen, 2012, S. 32-33)

Natürlich spielt auch das Kind mit seiner individuellen Stressreaktivität eine Rolle. Diese wird durch viele Faktoren beeinflusst (siehe Kapitel 2.5) und beeinflusst selbst auch Situationen. Ein leicht erregbares Kind hat auf die Mutter genauso Einfluss wie die Reaktion der Mutter auf das Kind. Aus dem vorhergehenden Kapitel möchte ich hier das Stichwort Gefühlsansteckung einbringen. Es ist denkbar, dass sich Kinder, je nach ihrer Stressreaktivität, auch unterschiedlich stark von Gefühlen (vor allem negativen) anstecken lassen. Im Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld möchte ich hier das Thema der transgenerationalen Traumatisierung anfügen. Mit der transgenerationalen Traumatisierung ist gemeint, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden können. Dies geschieht dann, wenn beispielsweise ein Elternteil ein selbst erlittenes Trauma nicht verarbeitet hat und sich dies auf das Verhalten auswirkt. Dadurch können sich Traumatisierungen auf das Kind übertragen. Roth erwähnt dieses Phänomen im Zusammenhang des Lernen und dem Einfluss von Emotionen beim Abspeichern von Lerninhalten.

Entsprechend kann das häufige Hören von emotional aufgeladenen Berichten Anderer dazu führen, dass man sich diese aneignet und später fest glaubt, man habe die nur gehörten Geschehnisse selbst erlebt. Dies wird auch von Kindern von KZ-Insassen berichtet, die immer wieder den Berichten ihrer Eltern gelauscht haben, bis sie sich nicht mehr gegen den Eindruck wehren konnten, sie hätten die berichteten Dinge selbst erlebt. Diese Selbsttäuschung geht sogar so weit, dass die Kinder der Opfer ähnliche Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigen wie ihre Eltern. (Roth, 2011, S. 184)

Nun gehe ich auf das Thema Erfahrung eingehen. Wie schon beschrieben hat die Erfahrung einen grossen Einfluss darauf, wie eine Person mit Belastungssituationen umgehen kann. Wenn ein Individuum schwierige Situationen erfolgreich bewältigt hat, verfügt sie einerseits über Lösungsstrategien. Andererseits erlebte sich die Person als wirksam und hat dadurch ein grösseres Vertrauen in sich selbst. Ein weiterer Schutzfaktor, welcher mit der Erfahrung zusammenhängt, ist Hardiness (siehe Abschnitt 3.1), da er aus erlernten Merkmalen besteht. Nun haben Kinder alleine schon wegen ihres geringen Alters viel weniger Erfahrungen zur Verfügung. Hier sei nochmals erwähnt, dass Kinder erst etwa ab dem vierten Lebensjahr ein episodisches und autobiographisches Gedächtnis anfangen zu generieren und somit auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können. Nimmt man nun ein acht jähriges Kind, verfügt dieses *nur* über vier 'Erfahrungsjahre'. Hinzu kommt, dass vor allem jüngere Kinder noch auf die Hilfe von Bezugspersonen angewiesen sind, gerade wenn es um die Bewältigung von schwierigen Situationen geht. Somit erleben sie sich als weniger selbstwirksam und haben weniger Vertrauen in sich und ihre Kräfte. Daraus folgt, dass Belastungssituationen für sie viel schneller einen bedrohlichen Charakter annehmen, da sie nicht in der Lage sind zu handeln. Und sie dadurch stärker dem Gefühl der Hilf- und Machtlosigkeit ausgesetzt sind.

Im letzten Abschnitt geht es um die kognitive Verarbeitung bzw. wie Kinder Ereignisse bewerten. Wenn es um kognitive Leistungen geht, spielt die Sprache eine bedeutende Rolle. Wie Untersuchungen zeigen, sind Kinder ab circa drei Jahren fähig, erst Emotionen zu benennen und diese situativ richtig zuzuordnen. Ein differenziertes Verständnis setzt aber erst im Schulalter ein. Dies hat zur Folge, dass Kinder bis zu diesem Alter "... Erlebnisse überhaupt nur auf einer sinnlich-körperlichen Ebene wahrnehmen und somit nur schwer verarbeiten können" (Eckardt, 2013, S. 20). Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt, wenn es um die Verarbeitung von Emotionen geht, passiert während dem siebten bis zehnten Lebensjahr. Dann können Kinder zunehmend einzelne und gegenteilige Merkmale integrieren. Dies bedeutet, dass sie auch fähig sind zu verstehen, dass man gleichzeitig zwei, auch gegenteilige, Emotionen haben kann. Wenn es um die Bewertung einer Situation geht, schreibt Eckardt: "Kinder haben es in dieser Hinsicht noch viel schwerer. Sie können noch viel weniger als Erwachsene verstehen, dass Dinge manchmal ohne Sinn passieren. In ihrem magischen Denken hat alles mit ihnen zu tun" (2013, S. 97-98). Meiner Ansicht nach, bezieht sich

Eckardt mit dem Begriff des magischen Denkens auf das Phänomen, welches Piaget als kindlichen Animismus (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 348-349) bezeichnet. Bis zu einem gewissen Alter erleben die Kinder die Welt als beseelt und intentional. Dies bedeutet, dass alles was passiert, aus einem Grund passiert. Und weil es dem Kind passiert, hat es auch etwas mit ihm zu tun. Jüngere Kinder sind also überhaupt nicht in der Lage Ereignisse zu relativieren und eine distanzierte Perspektive dazu einzunehmen. Wird ein Kind beispielsweise von einem Hund angebellt, geschieht dies, weil das Kind etwas falsch gemacht hat. Durch die fehlende Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, haben Regeln für Kinder einen Absolutheitsanspruch. Dies gibt ihnen zum einen eine grosse Sicherheit, zum anderen beinhaltet dies meines Erachtens ein grosses Risiko für Diskrepanzerlebnisse. Mit dem Einsetzen der Theory of Mind (zwischen dem dreieinhalften und vierten Lebensjahr) kommt es zu massgeblichen Veränderungen im kindlichen Denken. Sie bekommen ein immer besseres Verständnis für Ursache und Wirkung und der kindliche Animismus nimmt ab. Im Alter von sechs bis sieben Jahren sind sie zudem fähig, je nach Einstellung einer Person, zwischen Missgeschick und bösem Willen zu unterscheiden. Damit sind sie zunehmend in der Lage Situationen auch zu relativieren, sie 'richtig' zu verstehen oder ihnen einen Sinn abzugewinnen. Somit werden Situationen, welche früher als bedrohlich wahrgenommen wurden, weil sie etwas mit der eigenen Person zu tun hatten, mehr und mehr weniger bedrohlich. Mit der einsetzenden Fähigkeit zum hypothetischen Denken (mentale Zeitreise, siehe 3.2) können sich Kinder gedanklich in andere, im Moment nicht vorhandene Situationen versetzen. Dies bedeutet auch, dass ihr Denken weniger situativ wird und sie sich gedanklich in andere Gefühle hineinversetzen können.

4. Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Durch die Verarbeitung von Reizen im Gehirn hat alles, was wir erleben und erfahren, Einfluss auf die körperlichen Strukturen. Somit kann psychischer Stress tief greifende Folgen haben und zu Veränderungen in vielen Bereichen (physisch, emotional, sozial und psychisch) führen. Diese Veränderungen können sowohl vorübergehend als auch dauerhaft sein, je nachdem wie extrem ein Ereignis war und ob die Belastung chronisch bzw. wiederkehrend ist. Dabei spielt die subjektive Bewertung der Situation eine zentrale Rolle. Das Individuum alleine entscheidet, ob Faktoren überhaupt als Stressoren wahrgenommen werden oder nicht. Stress kann zu einer vorübergehenden Verschlechterung der kognitiven Leistung führen. Einerseits kommt es zu einer Verschiebung der selektiven Aufmerksamkeit und der Verarbeitungspriorität für bestimmte Informationen, andererseits haben die Stresshormone Cortisol und Adrenalin Einfluss auf die vertiefte Einspeicherung von Informationen. Auch zeigen Untersuchungen, dass akuter Stress zu einer verschlechterten Leistung bei komplexen Handlungen führen kann. Bei extremem oder chronischem Stress kann die negative Rückkopplung der Stressachse versagen und es kommt zu einer andauernden Überproduktion von Stresshormonen. Dies kann schlussendlich zu Läsionen im Hippocampus führen, da Cortisol eine schädigende Wirkung auf Neuronen hat und der Hippocampus besonders sensibel reagiert. Stress kann aber auch die Aktivität von Genen herabregulieren. Dies ist beispielsweise bei einem wichtigen Nervenwachstumsfaktor (BDNF) der Fall, wobei diese Herabregulation im Hippocampus besonders ausgeprägt ist. Zudem haben Forschungen gezeigt, dass bereits prä-, peri- und postnataler Stress dauerhaft Einfluss auf den Entwicklungsprozess des Kindes haben kann. Unter anderem kommt es zu einer Veränderung der Stressreaktivität. Des Weiteren konnten Experimente zeigen, dass alltägliche, nicht lebensbedrohliche Situationen oder sogar alleine die Vorstellung eines bevorstehenden Ereignisses die volle Stressreaktion in Gang setzen können.

Der Hippocampus spielt eine zentrale Rolle bei der Ausbildung des Langzeitgedächtnisses. Er ist der Organisator und wahrscheinlich auch der Zwischenspeicher des deklarativen Gedächtnisses. Der Hippocampus legt fest, wo, auf welche Weise und in welchem Bedeutungskontext Inhalte abgespeichert werden. Dadurch ist er auch beim Abrufen von Inhalten von grosser Bedeutung. Es kann angenommen werden, dass der Hippocampus zudem Einfluss auf die Handlungsplanung hat. Denn zwischen dem dorsolateralen präfrontalen Cortex (Sitz der Exekutivfunktionen) und dem Hippocampus besteht eine enge anatomische Verbindung.

Gene werden durch situative Einflüsse reguliert, jedoch können sie nicht nur im Hier und Jetzt beeinflusst werden, sondern auch langfristig. Durch Erfahrungen können sich genetische Reaktions-

muster einstellen oder es können Gene durch Mini-Moleküle versiegelt werden. Dies hat langfristig Einfluss auf die Ablesbarkeit der Gene. Aber Gene können durch Erfahrungen auch entsiegelt werden. Ein Beispiel hierzu ist das Glucocorticoid-Rezeptor-Gen, welches nach der Geburt durch liebevolle mütterliche Zuwendung freigeschaltet wird. Dieses Gen spielt zudem bei der negativen Rückkopplung der Stressachse eine wichtige Rolle. Neuere Untersuchungen fanden heraus, dass epigenetische Prozesse wieder umkehrbar sind.

Des Weiteren zeigen Studien, dass in der heutigen Zeit die Gesundheit viel mehr von sogenannten 'soft facts' bedroht ist als von Extremsituationen. Sowohl Konflikte und Stress im sozialen Umfeld als auch fehlende soziale Unterstützung können dauerhafte Folgen für die Gesundheit haben. Dieser zwischenmenschlicher Stress entsteht dann, wenn Bedürfnisse des Individuums von der Umwelt nicht oder ungenügend aufgefangen werden. Die Person ist gezwungen Abwehrstrukturen gegen die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln, um die notwendige Beziehung zur Umwelt zu erhalten.

Wie und ob eine Belastungssituation bewältigt werden kann, hängt von zwei Faktoren ab. Den Subjektmerkmalen und den Umgebungs- und Situationsmerkmalen. Zu den Subjektmerkmalen gehören die individuelle Stressreaktivität, die Stressvulnerabilität, die Erfahrung (Lösungsstrategien und Selbstvertrauen), Hardiness und die aktuelle Befindlichkeit. Zu den Umgebungs- und Situationsmerkmalen zählen die zwischenmenschlichen Beziehungen sowie die Dauer und die Intensität des Ereignisses. Wenn es um Schutzfaktoren gegenüber von Stresssituationen geht, haben Kinder gewisse Nachteile gegenüber von Erwachsenen. Auf Grund ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung erleben und bewerten sie ihre Umwelt anders. Ab circa dem vierten Lebensjahr erlangen Kinder immer mehr Fähigkeiten, welche für den Umgang mit Belastungssituationen wichtig sind. Grosse Unterschiede zeigen sich beispielsweise bei der Bewertung einer Situation. Für Kinder passiert alles aus einem Grund, sie können sich von der Situation nicht distanzieren oder diese relativieren. Oft beziehen sie dadurch die Ursache auf sich und fühlen sich verantwortlich. Auch sind sie bei der Bewältigung von schwierigen Situationen von Bezugspersonen abhängig. Sie können Affekte noch nicht selber integrieren, auch können sie Ereignisse, durch die fehlende bzw. eingeschränkte Sprache nicht oder kaum kognitiv verarbeiten. Sie erleben diese ausschliesslich auf der sinnlich-körperlichen Ebene. Weil Kinder viel Unterstützung von Bezugspersonen brauchen, haben sie eher eine tiefe Selbstwirksamkeit und wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Zudem verfügen sie durch ihr geringes Alter über wenig Erfahrung und dadurch über wenig Lösungs- und Bewältigungsstrategien. Hinzu kommt, dass sich das Gedächtnis erst ab dem vierten Lebensjahr anfängt zu entwickeln und erst dann Erfahrungen 'verfügbar' werden. Gesamthaft kann gesagt werden, dass schwierige Situationen auf Kinder viel schneller bedrohlich wirken und sie stärker den Gefühlen der Hilf- und Machtlosigkeit ausgesetzt sind. Auch können Kinder durch den Prozess der transgenerationalen Traumatisierung extremen Stress erleben.

4.2 Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die Psychomotoriktherapie

In diesem Abschnitt möchte ich darstellen inwieweit dieses Thema für die Psychomotorik von Bedeutung ist und wo ich die Zusammenhänge sehe. Zuerst möchte ich den Bezug zwischen Symptomen und Folgen von Stress und möglichen Anmeldegründen für die Psychomotorik herstellen. Die Psychomotorik behandelt ein grosses Spektrum an Störungen. Darunter fallen motorische Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten im sozialen Bereich wie Aggressivität oder Rückzug, Probleme in der Handlungsplanung, Unkonzentriertheit, emotionale Auffälligkeiten wie Ängste, Entwicklungsverzögerungen. Aber auch psychosomatische Probleme z.B. Bettnässen oder Schlafprobleme sind Thema. Natürlich können all diese Dinge einen anderen Ursprung haben, aber sie decken sich auch mit Symptomen und Folgen von Stress. Die Auswirkungen von Stress können vielfältig und unterschiedlich sein. Es ist mir durchaus bewusst, dass es sich hier um einen unspezifischen Bereich handelt, jedoch sollte man gewisse Punkte bedenken. Zum einen ist für ein Therapiestart an vielen Psychomotorikstellen nicht nur der Schweregrad der Auffälligkeit für den Beginn der Therapie entscheidend, sondern viel mehr, ob die Auffälligkeit beim Kind oder seinem Umfeld zu einem Leidensdruck oder einer Belastung führt und somit Stress auslöst. Daraus folgt, dass grundsätzlich ein Therapiestart in Verbindung mit Stress steht. Ein weiterer Punkt ist die Wechselwirkung zwischen Auffälligkeiten und Stress. Probleme können stressbedingt sein oder Stress auslösen. Wenn ein Kind in seiner Entwicklung Defizite im motorischen oder im sozial-emotionalen Bereich hat, kann dies durch die Ansprüche des Umfeldes, wie der Schule oder der Familie, für das Kind eine Belastungssituation darstellen. Es ist chronisch überfordert und vermehrt mit Problemen und Konflikten konfrontiert. Das Kind sieht unter Umständen seine Beziehungen zu Bezugspersonen bedroht, da es nie zu genügen scheint. Da die ursprünglichen Probleme nicht vorübergehend sondern anhaltend sind, kann sich chronischer Stress entwickeln. Dazu kommt, dass Kinder noch weniger in der Lage sind mit solchen Situationen umzugehen (siehe Kapitel 3.3). Durch die chronische Belastung besteht die Gefahr, dass es nicht nur zu vorübergehenden, sondern auch zu dauerhaften Veränderungen durch Stress kommen kann. Wie weiter oben schon erwähnt, können Probleme auch stressbedingt sein. Ist das Kind psychischen Belastungen ausgesetzt, mit welchen es überfordert ist, kann es durchwegs sein, dass die beobachteten Probleme die Folgen von Stress sind. Stressauslösende Situationen gibt es viele, aber ich möchte hier einerseits erwähnen, dass nicht die objektiv messbare Belastung ausschlaggebend ist, sondern die subjektiv empfundene. Andererseits möchte ich kurz auf das Thema der Immigration eingehen, weil es meiner Ansicht nach in der Psychomotorik eine wichtige Rolle spielt. Weil es in der Therapie viele Kinder mit einem Migrationshintergrund hat. An dieser Stelle möchte ich das Thema der transgenerationalen Traumatisierung einbringen. Für mich ist es wichtig sich bewusst zu sein, dass auch Kinder, welche in der Schweiz auf die Welt kamen, unter Umständen an den Folgen von Krieg, Flucht, Verfolgung und Hunger leiden. Obwohl sie in einem sicheren Umfeld aufwachsen, können sie durch die

Traumatisierung der Eltern Folgen davon tragen. Hinzu kommt, dass es sich nicht um ein 'offensichtliches' Trauma beim Kind handelt. Dadurch besteht die Gefahr, dass seine Bedürfnisse vom Umfeld nicht bzw. zu wenig erkannt und aufgefangen werden können.

Auch hinsichtlich des Erfolges der Psychomotoriktherapie sind die Ergebnisse wichtig. Werden die wahren Ursachen für ein Problem nicht erkannt, ist es schwierig den richtigen Therapieansatz zu finden. Wie Forschungsergebnisse zeigen, kann Stress auf verschiedene Weise Einfluss auf das Abspeichern und das Abrufen von Lerninhalten haben. So bringt das Üben und Wiederholen von Inhalten in der Therapie wenig, wenn der eigentliche Lernprozess durch Stress gestört ist.

4.3 Beantwortung der Forschungsfrage

Zu Beginn dieses Abschnittes möchte ich nochmals die Forschungsfrage einbringen: Was für einen Einfluss hat Stress auf das kindliche Lernen und auf die Handlungsplanung? Und welchen Beitrag kann die Psychomotorik leisten, um Kinder aus einem stressreichen Umfeld in ihrer Entwicklung zu unterstützen?

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass Stress auf unterschiedliche Art und Weise Einfluss auf den Lernprozess haben kann. Dabei ist es wichtig zwischen akutem und extremem bzw. chronischem Stress zu unterscheiden. Akuter Stress kann eine Verschiebung der selektiven Aufmerksamkeit bewirken. Zudem dominieren Emotionen das Denken und dadurch kommt es zu einer veränderten Verarbeitungspriorität von Informationen, wenn ein Individuum beispielsweise Angst oder Stress empfindet. Ausserdem haben die Stresshormone Cortisol und Adrenalin Einfluss auf die vertiefte Abspeicherung von Informationen im Gehirn. Chronischer oder extremer Stress kann zu Läsionen im Hippocampus führen. Wie in der Arbeit dargelegt, kann massiver oder andauernder Stress dazu führen, dass die negative Rückkopplung versagt und es dadurch zu einer Überproduktion von Stresshormonen kommt. Darunter auch Cortisol, welches schädigend auf Neuronen wirkt. Der Hippocampus reagiert besonders sensibel auf Cortisol und dadurch ist dort die Beschädigung am grössten. Auch zeigen Untersuchungen, dass Stress die Herabregulation eines wichtigen Nervenzellwachstumsfaktors namens Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) verursacht. Die Auswirkungen sind im Hippocampus wiederum am grössten. Diese Vorgänge haben insofern Einfluss auf das Lernen, weil der Hippocampus, als Organisator des deklarativen Gedächtnisses, eine zentrale Rolle bei der mittel- und langfristigen Abspeicherung von Informationen spielt. Er legt fest, wo und wie die Informationen im Cortex abgelegt werden und somit ist er auch wichtig beim Abrufen von Gedächtnisinhalten. Durch die enge anatomische Verbindung zwischen dem Hippocampus und dem präfrontalen dorsolateralen Cortex kann davon ausgegangen werden, dass Stress auch Einfluss auf die Handlungsplanung hat.

Um ein Kind in seiner Entwicklung unterstützen zu können, ist es zentral die Ursachen zu erkennen. Für mich persönlich ist dies einer der wichtigsten Grundsteine. Jedoch ist dies nicht immer einfach, da die Symptome unspezifisch sind und die Ursachen nicht offensichtlich. Daher ist eine offene Haltung von Fachpersonen essentiell, welche ihnen erlaubt, verschiedene Möglichkeiten von Ursachen in Betracht zuziehen. Zudem ist eine gute Anamnese hilfreich, da so mögliche Zusammenhänge von Auffälligkeiten und Ursachen bzw. Stressoren gefunden werden können. Einerseits ist eine gute Erfassung der Problematik wichtig. Seit wann sind die Auffälligkeiten vorhanden, sind sie situationsabhängig, gibt es mögliche Ereignisse, welche in Zusammenhang zum Auftreten der Probleme stehen? Bei der Familienanamnese sind unter anderem der Schwangerschaftsverlauf, die Geburt und die ersten Lebensjahre wichtig. Wie haben die Eltern diese Zeit erlebt? Gab es Belastungsfaktoren wie Krankheit, Unfall, Verlusterlebnisse, Wohnortswechsel, Spitalaufenthalt beim Kind oder den Eltern? Auch kann es hilfreich sein die Bindung zwischen dem Kind und den Eltern zu beachten. Gibt es einen Migrationshintergrund bei den Eltern bzw. dem Kind? Oder Erlebnisse, welche die Eltern stark geprägt haben und sie noch heute beschäftigen? Zudem können nahe Bezugspersonen gefragt werden, was für einen Eindruck sie haben, wie das Kind mit Belastungssituationen umgeht.

Um ein Kind aus einem stressreichen Umfeld in seiner Entwicklung zu unterstützen, gibt es viele Möglichkeiten. Zuerst sollte, wenn möglich, die Stresssituation beendet oder veränderter werden. Unter Umständen kann es helfen, dass Umfeld über die möglichen Zusammenhänge aufzuklären und so Verständnis zu schaffen. Dadurch kann es zu einer Entlastung für das Kind und das Umfeld kommen. Eckardt beschreibt in ihrem Buch verschiedene Möglichkeiten, wie Kinder bei der Verarbeitung von einem Trauma unterstützt werden können. Sie beschreibt verschiedene Entspannungstechniken wie das Einüben der Bauchatmung, Qi Gong Übungen, progressive Muskelentspannung, Traumreisen und Entspannungsgeschichten, Yoga oder autogenes Training. Dadurch wird zum einen vorübergehend der Stresslevel im Körper gesenkt, zum anderen kann es durch regelmäßiges Wiederholen eine längerfristige Wirkung haben. Zudem sind Rituale wichtig, da sie Sicherheit und Halt vermitteln. Des Weiteren betont sie die körperliche Betätigung, da durch die Muskelaktivität Glückshormone freigesetzt werden und das Kind abgelenkt wird. Ausserdem ist es wichtig das Selbstwertgefühl zu stärken und dem Kind Möglichkeiten zu bieten, bei denen es sich selbstwirksam erleben kann. Dazu eignen sich alle Tätigkeiten, bei welchen das Kind seine Stärken einsetzen kann oder Rollenspiele. Auch kann es für das Kind hilfreich sein, wenn es Unterstützung bei der Verbalisierung bzw. bei der Verarbeitung von Emotionen bekommt. Beispielsweise kann gemeinsam über Gefühle gesprochen werden, passende Geschichten zusammen lesen oder vorlesen. Je nach Alter kann das Kind darin unterstützt werden, die Situation neu zu bewerten und richtig zu interpretieren (vgl. Eckardt, 2013, S. 24-81). Bei den Therapieangeboten ist es wichtig,

dass die Interventionen dem Kind und der Situation angepasst werden. Neben dem Therapieangebot ist die therapeutische Beziehung von grosser Bedeutung. Durch das Spiegeln und einer empathischen Haltung können die Prozesse unterstützt werden. Zur Wirksamkeit von Therapien im psychologischen Bereich möchte ich eine Untersuchung aus dem Feld der Psychotherapie einbringen. Dabei wurde die Wirksamkeit von Antidepressiva und der interpersonellen Psychotherapie untersucht. Das Resultat war, dass bei depressiven Patienten, welche eine Psychotherapie besuchten, eine Normalisierung des Gehirnstoffwechsels nachgewiesen werden konnte, wie bei denjenigen Patienten, welche medikamentös behandelt wurden. " ... each treated subgroups showed a significant decrease in right dorsal Cd metabolism compared with control subjects ..." (Brody et al., 2001, S. 636). Als Erklärung für diesen Effekt schreibt Brody et al.: "While less is known about the mechanism of action IPT [Interpersonal Therapy, Anm. d. Verf.], it has been hypothesized that psychotherapy in general (as a learning experience) leads to changes in synaptic plasticity, through a retraining of implicit memory systems" (2001, S. 639). Übersetzt bedeutet dies, dass noch wenig über die Mechanismen der interpersonelle Psychotherapie bekannt ist, aber es wird angenommen, dass die Psychotherapie im Allgemeinen (als ein Lernprozess) zu einer Veränderung der synaptischen Verbindungen, durch eine Umschulung des impliziten Gedächtnisses, führt. Obwohl sich die Arbeitsweise der Psychotherapie und die der Psychomotorik unterscheidet, geht es auch in der Psychomotorik darum, dass Kinder mit Hilfe der Therapieangebote neue Erfahrungen machen können und sich so ihr Verhalten und Erleben verändert. Wie Untersuchungen zeigen, können diese erfahrungsbedingten Veränderungen im Gehirn nachgewiesen werden. Anmerken möchte ich noch, dass sich diese Untersuchung auf einen Zeitraum von 12 Wochen erstreckte, wobei die Patienten einmal wöchentlich Therapie erhielten (vgl. Brody et. al., 2001, S. 632). Damit sind die Veränderungen im Gehirn nach relativ kurzer Zeit erkennbar.

4.4 Kritische Reflexion der Arbeit

In diesem Abschnitt möchte ich meine Arbeit kritisch reflektieren. Zum einen stiess ich während meiner Lektüre auf unterschiedliche Terminologien in Fachbüchern. Dies betrifft vor allem den Bereich der Traumatherapie. Zum Beispiel spricht Bachhofen, nach dem ein Ereignis passiert ist, von einem Schock, aus welchem ein Trauma entstehen kann. Eckardt hingegen spricht zu erst von einem Trauma und die Reaktion darauf bezeichnet sie als Schock. Zu kritisieren ist, dass ich nicht bei jedem Autor genau geklärt habe, was er unter dem Begriff des Traumas oder Schocks versteht. Auch beziehe ich mich in dieser Arbeit auf neue Forschungsergebnisse, welche noch nicht überprüft wurden. Es kann möglich sein, dass gewisse Theorien in den nächsten Jahren durch weitere Forschungsergebnisse ergänzt bzw. widerlegt werden. Zudem beziehen sich die Erkenntnisse über den Einfluss von Stress auf das Lernen und auf die Handlungsplanung auf wissenschaftliche Literatur, jedoch wurden diese Annahmen in der Praxis nicht überprüft. Das selbe gilt für die zu-

sammengetragenen therapeutischen Interventionen aus dem Abschnitt 4.3. Auch können einige Punkte aus der Anamnese nicht einfach beim ersten Gespräch erfragt werden, da es sich um sehr persönliche Informationen handelt und Eltern wahrscheinlich nicht gleich bereit sind darüber zu sprechen. Es ist gut denkbar, dass gewisse Hintergrundinformationen erst im Verlauf der Therapie thematisiert werden können. Des Weiteren kann beim Lesen dieser Arbeit die Gefahr der 'Übertraumatisierung' entstehen. Zwar ist es das Ziel der Arbeit für diese Thematik zu sensibilisieren, vor allem in Bezug auf nicht offensichtlichen Stress und die evtl. daraus folgenden Traumatisierungsprozesse. Jedoch ist die Aussage dieser Arbeit nicht, dass jede Art von Stress oder jede Belastungssituation dauerhafte Auswirkungen auf eine Person hat. Es geht viel mehr darum, durch die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sensibler und mit einem erweiterten Blick für gewisse Zusammenhänge therapeutisch arbeiten zu können.

5. Ausblicke

Zum Schluss dieser Arbeit werden hier mögliche Ideen dargestellt, wie dieses Thema weiter verfolgt werden könnte. Sie sind einerseits aufeinander aufbauend, es wäre jedoch auch denkbar die Ideen unabhängig voneinander zu verfolgen.

Zum einen kann in einer Feldforschung erhoben werden, wie verschiedene Therapeuten Kinder mit Problemen beim Lernen und in der Handlungsplanung therapieren. Zu schauen, was für Hypothesen werden gebildet und was für Therapieangebote gemacht werden. Zudem wäre es interessant zu erheben, was für ein Wissen im Feld über die Zusammenhänge zwischen Stress und dem Lernen bzw. der Handlungsplanung vorhanden ist.

Des Weiteren könnte im Rahmen eines Entwicklungsprojektes ein konkretes Therapieprogramm erarbeitet werden, welches Stressreduktion mit der Förderung des kindlichen Lernens und der Handlungsplanung verbindet.

Zur Überprüfung der Annahmen dieser Arbeit könnte einerseits eine Einzelfallstudie durchgeführt werden, in welcher ein Kind mit entsprechenden Symptomatiken und Hintergrund (extremer oder chronischer Stress) mit Therapieangeboten zur Entspannung und Stressbewältigung behandelt wird. Aber es wäre auch interessant in einer quantitativen Studie mit einer Kontrollgruppe die Annahmen zu überprüfen und zu schauen, ob es signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt oder nicht.

6. Literaturverzeichnis

- Bachhofen, A. (2012). *Trauma und Beziehung. Grundlagen eines intersubjektiven Behandlungsansatzes*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bauer, J. (2010). *Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern*. (Erweiterte und aktualisierte Neuauflage). Frankfurt am Main: Eichborn AG.
- Brody, A. L., Saxena, S., Stoessel, P., Gillies, L. A., Fairbanks, L. A., et. al. (2001). Regional brain metabolic changes in patients with major depression treated with either paroxetine or interpersonal Therapy. *Archives of general psychiatry*, 58, 631-640.
- Dudenredaktion (2006). *Duden. Die deutsche Rechtschreibung*. (24., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.
- Dudenredaktion (2007). *Duden. Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe. Das Standardwerk für Fachleute und Laien. Der aktuelle Stand der medizinischen Terminologie*. (8., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.
- Eckardt, J. (2013). *Kinder und Trauma. Was Kinder brauchen, die einen Unfall, einen Todesfall, eine Katastrophe, Trennung, Missbrauch oder Mobbing erlebt haben*. (2., durchgesehene Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Erdmann, G. & Janke W. (2008). *Stressverarbeitungsfragebogen. Stress, Stressverarbeitung und ihre Erfassung durch ein mehrdimensionales ein mehrdimensionales Testsystem*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Gasser, P. (2000). *Lernpsychologie für eine wandelbare Praxis*. (1. Aufl.). Aarau: Sauerländer.
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of Mind*. (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Meaney, M. J. & Szyf, M. (2005). Maternal care as a model for experience-dependent chromatin plasticity? *Trends in Neurosciences*, 28, 456-463.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen. Fortschritte der Neuropsychologie*. Göttingen: Hogrefe GmbH & Co. KG.
- Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt*. Stuttgart: Klett-Cotta.

7. Anhang¹¹

Glossar Wörter:

Anterograde Amnesie:	Neue Dinge können nur kurze Zeit erinnert werden.
Irreversibel:	Nicht umkehrbar
Läsion:	Schädigung, Verletzung einer anatomischen Struktur
Molekularbiologie:	Wissenschaft der Struktur und Funktion der DNA auf molekularer Ebene
Neurobiologie:	Molekulare u. zellbiologische Grundlagen der Neurowissenschaften
Phänomenologisch:	Das Sichtbare, die Erscheinung betreffend
Perinatal:	Zeitraum kurz vor, während und kurz nach der Entbindung betreffend
Pränatal:	Vor der Geburt
Postnatal:	Nach der Geburt
Retrograde Amnesie:	Geschehnisse vor einem Ereignis können nicht mehr erinnert werden.
Reversibel:	Umkehrbar

¹¹ *Verwendete Nachschlagewerke: Duden, die deutsche Rechtschreibung, 2006; Duden, Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe, 2007*

Glossar Anatomie Gehirn:

Amygdala:	Teil des limbischen Systems, wichtig für die Wahrnehmung von Erregungszuständen, z.B. Angst.
Cortex:	Hirnrinde
Isocortex:	Teil der Grosshirnrinde
Hippocampus:	Zentrale Schaltstelle des limbischen Systems, es fließen Informationen verschiedener sensorischer Systeme zusammen und werden verarbeitet bevor sie zurück in den Cortex gelangen.
Hypophyse:	Hormondrüse mit Sitz im Gehirn, Hirnanhangsdrüse
Hypothalamus:	Ein Abschnitt des Zwischenhirns, steuert die vegetativen Funktionen.